

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

CURRENT ISSUES OF PROFESSIONAL BURNOUT PSYCHOLOGICAL PREVENTION

ПИМЕНОВА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА,
Институт прикладной психологии в социальной сфере.

PIMENOVA VICTORIA OLEGOVNA,
Institute of Applied Psychology in the Social Sphere.

Признавая синдром профессионального выгорания одной из наиболее важных проблем современного цивилизованного общества, автор публикации анализирует результаты теоретического исследования феномена профессионального выгорания с точки зрения зарубежных и отечественных специалистов. В статье рассматриваются причины формирования и развития обозначенного патологического состояния индивида, даются рекомендации и приводятся методы по своевременному предупреждению и профилактике профессионального выгорания.

Recognizing the syndrome of professional burnout as one of the most important problems of modern civilized society, the author of the publication analyzes the results of a theoretical study of the phenomenon of professional burnout from the point of view of foreign and domestic specialists. The article discusses the reasons for the formation and development of the indicated pathological state of an individual, gives recommendations and provides methods for the timely prevention and prevention of professional burnout.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, психологическая профилактика, эмоциональное выгорание, синдром профессионального выгорания, стресс.

Key words: professional activity, psychological prevention, emotional burnout, burnout syndrome, stress.

При написании статьи автор преследует цель аргументированно обосновать опасность константно проявляющихся и заметно учащающихся случаев профессионального выгорания в среде современных специалистов. Отдельное внимание уделено актуальной проблеме выявлению форм и методов предупреждения психологической профилактики синдрома профессионального выгорания индивида, ведущего трудовую деятельность.

Заметим, что феномен профессионального выгорания отнюдь не нов для психологической науки. Исследования этого особого состояния индивида, активно проводимые отечественными и зарубежными экспертами, не только подтверждают его массовую распространенность в среде различных профессиональных групп, но и говорят о его психологических и экономических последствиях, а именно:

- ухудшение физического и психического здоровья личности;
- формирование и развития у индивида всевозможных форм личностного неблагополучия;
- понижение трудоспособности отдельного специалиста или даже всего коллектива;

- снижение производительности труда сотрудника и, как следствие, доходов специалиста;
- неизбежной потере квалифицированных кадров.

Отечественные и зарубежные специалисты постоянно держат в центре своего внимания проблему профессионального выгорания личности, выявляют пути профилактики и предупреждения «живучести» этого феномена. В их числе иностранные авторы П. Брилл, С. Джексон, Д. Диез, К. Кондо, А. Лэнгле, Т. Марек, К. Маслач, А. Пайнс, К. Р. Херрера, В. Шауфели, К. Чернис и другие. Из отечественных специалистов не можем оставить без внимания исследования Н. Е. Водопьяновой, А. Н. Густелевой, В. Н. Димовой, Н. В. Мальцевой, В.Е. Орла, А. А. Рукавишниковой, Л. Н. Юрьевой и других, которые внесли свою лепту в научное объяснение феномена профессионального выгорания [5, с. 83].

Изучение работ названных авторов благодаря исчерпывающим характеристикам позволяет дать определение интересующему нас понятию. Абсолютное большинство названных нами выше экспертов под выгоранием понимает профессиональный феномен, являющийся собой комплекс деструктивных (негативных) симптомов и состоящий из трёх компонентов:

- эмоционального истощения;
- деперсонализации;
- редукации профессиональных достижений [5, с. 85].

Практически во всех определениях указанных исследователей, как правило, происходит акцент исключительно на профессиональной составляющей синдрома выгорания, который анализируется как результат профессиональных проблем. Причем, говоря об этом состоянии, авторы, в первую очередь, упоминают тех специалистов, чья трудовая деятельность непосредственно связана с людьми, а квалификационные обязанности направлены на удовлетворение потребностей населения страны. Имеются в виду педагоги, специалисты социальных служб, работники культуры, административные и иные служащие.

Как видим, синдром выгорания избранно подходит к поиску «подопытных» индивидов. В связи с этим обстоятельством специалисты считают, что будет разумным обозначать это особое состояние личности, как «выгорание профессиональное», поскольку данный термин, с нашей точки зрения в том числе, является наиболее верным для психологии профессионального становления и развития индивида, всесторонне отражая сущность изучаемого феномена.

Изучив понятие «профессиональное выгорание» и сравнив его с другими психологическими категориями, позволило психологической науке сделать весьма значимый вывод. А именно: будет не компетентно и неверно относить все профессиональные деструкции исключительно к профессиональному выгоранию, поскольку в психологии имеются и другие разновидности профессиональных деструкций. Имеются в виду профессиональная деформация, стагнация, профессиональная акцентуация характера и другие.

В своих исследованиях, касающихся синдрома профессионального выгорания, профессор Ярославского ГУ В. Е. Орёл охарактеризовал основные свойства феномена профессионального выгорания как особой разновидности профессиональных деструкций. Считаем необходимым условием полного раскрытия поставленной проблемы упомянуть наиболее значимые из них, заключающиеся в том, что выгорание:

- прежде всего, связано с эмоциональным истощением личности, выражающимся в эмоциональной опустошенности и усталости, вызванном собственной работой;
- непременно сопровождается редукацией и недооценкой индивидом своих профессиональных достижений, что связано с возникновением чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, акцентуации внимания на неудачах;
- обладает исключительно профессиональной характеристикой, поскольку имеет способность проявляться и развиваться в особых условиях профессиональной деятельности;

- в обязательном порядке оказывает негативное воздействие на все стороны личности, снижая, в итоге, эффективность профессиональной деятельности и удовлетворенность личности трудом;

- является необратимым, регрессивным, не ограничивается рамками профессиональной сферы, к тому же, как правило, осознаётся личностью.

Иными словами, процесс профессионального выгорания нет возможности преодолеть целиком и полностью, его допустимо лишь затормозить на некоторое время. Он самым негативным образом воздействует на личность, разрушает ее и оказывает исключительно отрицательное влияние на эффективность трудовой деятельности.

Отмечено, что зачастую синдром профессионального выгорания проявляется у молодого специалиста в самом начале профессионального становления индивида как следствие несоответствия между требованиями профессии и претензиями личности [7].

Современный мир – важнейший фактор возникновения и развития феномена профессионального выгорания у представителей различных профессий, видов деятельности. Повсеместная и стремительная модернизация, глобализация общественных отношений, цифровизация экономического пространства, вездесущий и всех заменяющий искусственный интеллект вынуждает нашего современника находиться в постоянном тонусе, «быть на плаву», чтобы соответствовать запросам государства и общества.

В условиях современных реалий даже опытных специалистов различных сфер деятельности крайне высок риск столкнуться с проблемой профессиональной невостребованности, возникает необходимость оперативно осваивать новейшие технологии, быть в курсе всевозможных нововведений и эталонов. В нынешнее время нельзя не торопиться, но подобный активный режим является первопричиной эмоционального и профессионального выгорания личности. Специалиста с большим стажем работы за плечами учить и переучивать иным жизненным установкам, как мы понимаем, занятие бесполезное и неблагодарное. Что касается молодого или будущего сотрудника любой организации, то с целью предупреждения и предотвращения негативного состояния апатии, раздражительности, не уверенности в самом себе и своих способностях (синдрома выгорания), он должен запомнить и следовать таким постулатам:

- работа должна доставлять удовлетворение, поэтому нужно очень продуманно и ответственно подходить к выбору профессии;

- работа – только часть нашей скоротечной жизни, но есть ещё семья, друзья, увлечения;

- разумное сочетание труда и отдыха, непременно, избавит от отрицательных переживаний, связанных с выгоранием;

- регулярные занятия спортом – отличная профилактика негатива;

- предотвращению, вернее – недопущению профессионального выгорания эффективно способствуют благоприятный, не конфликтный трудовой коллектив, ровные отношения с руководством предприятия, доброжелательные – с подчинёнными;

- обязательное самовоспитание, саморазвитие и повышение своего профессионального мастерства.

Сформированный или будущий специалист должен осознавать и хорошо понимать, что обращение в сложной ситуации или затянувшейся депрессии за помощью к психологу – действие, весьма достойное и характеризующее индивида с самой положительной стороны, как высокоразвитую, высокообразованную, отдающую отчет своим поступкам и намерениям личность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабанов С.А. Профессиональные факторы и стресс: синдром эмоционального выгорания. // Трудный пациент. – 2009. – № 12. – С. 10-13.
2. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. – СПб.: Питер, 2005. – 336 с.
3. Митина Л.М. Психологу об учителе. Личностно-профессиональное развитие учителя: психологическое содержание, диагностика, технология, коррекционно-развивающие программы. – М.: ПП РАО, МГППУ, 2010. – 386 с.
4. Неруш Т. Г. Проблема профессионального выгорания: история и современные тенденции // Психология и экономика. 2011. Т. 4, № 1. С. 92–97.
5. Неруш Т.Г. Профессиональное выгорание как форма профессиональных деструкций // Известия Саратовского университета. 2012.-Т.12-Сер.Философия.Психология.Педагогика,вып.3–С83-88
6. Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности. – М.: Институт психологии РАН,2005. – 330 с.
7. Ортман И.В. Феномен профессионального выгорания и его профилактика. // Прикладная психология и психоанализ: электрон. научный журнал. – 2018. – № 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: <http://ppip.idnk.ru>.
8. Рытенкова Ю.Н. Эмоциональное выгорание как психологическая проблема: методологический аспект. // Наука и образование сегодня. Электронный научный журнал. – 2018. - . [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: <https://inlnk.ru/r32gz>.
9. Соловьева О.В., Темрокова С.Б. Психологическая профилактика профессионального выгорания у медицинских работников. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – № 3(26), 2016. – С. 96-98.

© Пименова В.О., 2021.